

XORAZM SHEVALARIDA VARIANTDORLIKNI HOSIL QILUVCHI AYRIM SO‘ZLAR-TERMINLAR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6698999>

Sharipova Zebiniso Baxrom qizi

UrDU “Boshlang’ich ta’lim metodikasi” kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya: mazkur maqolada Xorazm shevalarida variantdorlikni hosil qiluvchi ayrim lisoniy birliklar tahlilga tortilgan.

Kalit so‘zlar: leksik sath, lug‘aviy qatlam, system-struktur, variantdorlik, qishloq xo‘jaligi leksikasi, dehqonchilik leksikasi, dialektal leksika, parallel variantlar.

Mustaqillik yillarida tilimiz leksik sathining asosiy birligi - so‘z va uning ko‘p qirrali xususiyatlarini tadqiq etish bo‘yicha salmoqli tadqiqotlar amalga oshirildi. Hozirga qadar leksikologiya va leksikografiya sohalarida bir qator e‘tiborga molik ishlar bajarilgan bo‘lsa-da, istiqloq davri o‘zbek tilshunosligi oldida leksik sathni sistem-struktur tilshunoslik nuqtai nazaridan batafsil o‘rganish, lug‘aviy qatlamning, shu jumladan, dehqonchilik terminlari qo‘llanilishining semantik jihatdan yoritishning nazariy va amaliy masalalarini tadqiq etish kabi qator muammolar turgani sir emas.

Tillar ta’limiga e‘tibor davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biriga aylangani O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirishning 2017-2021 yillarga mo‘ljallangan Harakatlar strategiyasida “...ijtimoiy sohani, jumladan, ilm-fan, adabiyot, san’at sohalarini rivojlantirish lozimligi” alohida ta’kidlangan. Holbuki, o‘zbek tilida dehqonchilik leksikasi atamalariga oid boy terminologiya mavjud bo‘lib, ularning shevalardagi semantik xususiyatlarini tilshunoslik nuqtai nazaridan tadqiq qilish muayyan nazariy hamda amaliy ahamiyatga ega.

Bugungi kunda o‘zbek tilining dehqonchilik leksikasi, jumladan, uning tarkibiy qismi bo‘lgan Xorazm shevalaridagi dehqonchilik leksikasi atamalarining

oldida hali yechimini kutayotgan qator muammolar turganligi hech kimga sir emas. Bular: o‘zbek tili dehqonchiligi leksikasining turkiy va turkiy bo‘lmagan qatlami, dehqonchilik oid leksik parallellar, ulardagi variantdorlik masalalari, shuningdek, Xorazm shevalaridagi dehqonchilik leksikasi atamalarining mavzuiy guruhlari, ulardagi madaniy va turli xildagi ekinlarning nomlari, sug‘orish, agrar va polizchilikka leksikasi terminologiyasining lisoniy xususiyatlariga doir qator muammolar mavjud bo‘lib, ularning monografik planda tadqiq etilishi ushbu mavzuning dolzarbliligidan dalolat beradi.

Demak, o‘zbek tilshunosligidagi variantdorlik masalasi o‘zbek tili leksikasining barcha qatlamlari uchun xosdir. Bundan o‘zbek tilining qishloq xo‘jaligi va uning tarkibiy qismi bo‘lgan dehqonchilik leksikasi ham mustasno emas. Shuning uchun ham o‘zbek tilining Xorazm shevalari qishloq xo‘jaligi, jumladan, dehqonchilik leksikasining muhim xususiyatlaridan biri uning variativligidir.

Yuqorida ta’kidlab o‘tilganidek, til variantdorligi turli omillar vositasi yordamida vujudga keladi. Tilshunos Sh.Soribayev o‘zining ishlaridan birida so‘z variativligining to‘rt tipini ajratib ko‘rsatadi: 1) adabiy; 2) og‘zaki nutqqa oid – adabiy; 3) orfografik; 4) dialektal adabiy. Uning fikricha, kasb-hunarga oid dialektal leksika hammadan ham og‘zaki nutqqa oid – adabiy va dialektal-adabiy ko‘rinishda namoyon bo‘ladi. Ushbu muallif, o‘z navbatida, so‘nggi guruhni yana ikki guruhga ajratadi: a) adabiy jihati yorqin ifodalangan dialektal-adabiy variantlar; b) adabiy jihati yorqin ifodalanmagan dialektal-adabiy variantlar¹. Qayd etilgan mazkur tasnifni o‘zbek adabiy tili va uning shevalaridagi qishloq xo‘jaligi va uning tarkibiy qismi bo‘lgan dehqonchilik leksikasiga ham tatbiq etish mumkin.

Dialektal-adabiy tipning birinchi kichik guruhiga misol tarzida tubandagi variantlarni keltirib, variantdorlikning paydo bo‘lishini kuzatishimiz mumkin: masalan, *yordamchi / ko‘makchi / hasharchi; poxol / palanch / palanj / poya / g‘o‘zapoya, terak / darak / tol, makka / jo‘xori / makkajo‘xori; tarvuz / taruz / xaruz*

¹ Бу ҳақда қаранг: Сарибаев Ш. Қозоқ минтақавий лексикографияси. – Алма-ата, 1976. – Б. 100.

/xarmuz; fartuk / peshkil / peshkir; ketmon / katman / gatman; sabzi / kashir / gashir va boshqalar.

Dialektal-adabiy tipning ikkinchi kichik guruhiga esa adabiy jihati to'liq ifodalanmagan variantlarni keltirgan holda variantdorlikni hosil qilish mumkin, masalan, *yo 'rinjcha / yo 'norchqa / yonja (beda); gurbak / gurvak / dunglak (qovun turi); qorriqiz / trish / bo 'rikalla / olaxomma (qovun turlari)*. O'zbek tilining qishloq xo'jaligi leksikasi bu kabi leksik variantlarga nihoyatda boy.

Bugungi kunda o'zbek tilining qishloq xo'jaligi leksikasi har bir hudud shevasi, hozirgi hududiy variantdorligi butun dialektal leksikaning bevosita va bilvosita aloqasi ana shu hudud hamda qishloq aholisi nutqi bilan izohlanadi. Shuning uchun ham o'zbek tilining qishloq xo'jaligi va uning tarkibiy qismi bo'lgan dehqonchilik leksikasi dialektal leksikaning ko'pgina o'ziga xos xususiyatlari bilan bog'liq. Bu esa, o'z navbatida, kasb-hunarga oid nomlanishlarning dialektal variantlariga egaligi bo'lib, turli xildagi qishloq xo'jaligi ekinlari, ish qurollari hamda yerga ishlov berish usullari mavjudligidan kelib chiqadi. Ushbu so'zlar variantdorligining asosiy sabablaridan biri u yoki bu holat va harakatlarga ta'rif beradigan belgilar ko'pligi bilan birga nom hosil qilish uchun ulardan birini tanlashda keng imkoniyatlar mavjudligidir. Tadqiq etilayotgan shevalarda yangi mehnat qurollari turlicha nomlanadi. Masalan, ba'zan yangi ish qurollari qadimgi nomlar yoki boshqa buyumlardan ko'chirilgan eski nomlar, shu bilan birga, ko'chma nom va semantik kalkalar (yangi qurol boshqa xalq ixtirosi bo'lgan holda: pompa, mini traktor) qo'llanadi. Bularning barchasi dialektal variantdorlikning paydo bo'lishiga olib keladi.

Biz har doim xalq terminshunosligidagi variantdorlikni tabiiy hodisa deb qaraydigan tilshunoslar nuqtayi nazariga qo'shilamiz. Chunki, shunga amin bo'ldikki, shevalardagi so'zlar variantdorligi adabiy tilga nisbatan keng qo'llaniladi.

Shu nuqtayi nazardan, Xorazm shevalari qishloq xo'jaligi va uning tarkibiy qismi bo'lgan dehqonchilik leksikasini quyidagicha guruhlab ko'rsatish mumkin:

- a) adabiy tildan o‘rin olgan dialektal so‘zlar;
- b) adabiy til va boshqa shevalarda muqobiliga ega bo‘lgan so‘zlar.

Xorazm shevasida ikkinchi guruh qishloq xo‘jaligi leksikasi, jumladan, dehqonchilik, bog‘dorchilik, polizchilik, baliqchilik sohalarida qo‘llaniladigan ayrim so‘zlar-terminlar tor dialektal, ya‘ni o‘sha hududda uchraydigan va qo‘llaniladigan so‘zlar qatlamini o‘z ichiga oladi. Boshqa hududlardagi shevalarda bunday so‘zlarning o‘xshash (parallel) variantlari deyarli uchramaydi.

Shu sababli ham o‘zbek adabiy tilida ham ularning variantlari mavjud emas. Masalan, Xorazmning turli hududlarida yashaydigan aholisi nutqida qishloq xo‘jaligi va uning tarkibiy qismi bo‘lgan dehqonchilik leksikasiga doir ayrim so‘zlar: masalan, **arpa, bug‘doy, qovun, tarvuz, jo‘xori, ketmon, o‘roq, urug‘, urug‘lik, bodring, yer haydamoq, urug‘lik sochmoq, paxta, yig‘im-terim, olma, nok, uzum, shaftoli, olcha, gilos, kartoshka, mexanizator, traktorchi, mirob, bog‘bon, karavul, sigir, mol, qo‘y, qo‘chqor** va boshqa so‘zlar Respublikamiz hududidagi barcha shevalari, jumladan, o‘zbek adabiy tilida ham birdek tushunarli bo‘lsa, **zamcha, trish, qarriqiz, chiya, palanch, chuta, talak, go‘don, gadik, chel, rash, yonja, yorinja, yongichqa, pushta, qariq, tig‘a, otiz, so‘t, oqso‘t, qoraso‘t, bajik/bajalak, o‘jak, kunda, kuchan, bo‘yindiriy, do‘ngiz o‘ti** kabi so‘zlar faqatgina Xorazm aholisi uchungina tushunarli bo‘lib, ularning parallel variantlari o‘zbek tilining boshqa shevalarida deyarli uchramaydi. Keltirilgan shevaga xos so‘zlarning ayrimlarini esa, hattoki, Xorazm vohasi aholisining ayrimlari bilishmaydi, ayniqsa, yosh avlod vakillari bilishmaydi. Shuning uchun ham biz mazkur hodisani tor dialektal leksika doirasiga kiritishni ma‘qul ko‘rdik.

Adabiy tilda ifodasiga ega bo‘lmagan buyumlar va boshqalarni ifodalovchi kasbiy so‘zlar faqat birgina viloyat yoki hududga xos qishloq xo‘jaligi va uning tarkibiy qismi bo‘lgan dehqonchilik leksikasi boshqa tushunchalarning yagona ifodasi bo‘lib kelsa, vaqti kelib, ular adabiy tildan muhim o‘rin egallaydi va o‘zbek tili qishloq xo‘jaligi va uning tarkibiy qismi bo‘lgan dehqonchilik leksikasining

rivojlanishiga munosib hissa qo'shadi, chunki har qanday til, birinchi navbatda, ichki manba hisobiga boyidi hamda ichki manba esa adabiy tilning tarkibiy qismi bo'lgan shevalardan o'zlashadi. Bu kabi shevaga xos bo'lgan so'zlar adabiy tilning bitmas-tuganmas manbayi bo'lib xizmat qilaveradi.

Aslida, o'zbek tili qishloq xo'jaligi va uning tarkibiy qismi bo'lgan dehqonchilik leksikasini umumxalq leksikasiga nisbatan olib qaraydigan bo'lsak, so'z ma'nolari hamda ular qo'llanilishining barqarorligi, kasbiy va umumxalq maishiy so'zlar hamda ma'nolar chuqurlashib o'zaro bog'lanib ketgan. Shuning uchun ham o'zbek tili qishloq xo'jaligi leksikasining asosiy qismini kelib chiqishi jihatdan umumadabiy bo'lgan so'zlar tashkil etib, mavzu jihatidan jamiyat, inson, tabiat, hayvonot va o'simliklar dunyosi bilan bog'liq juda keng umumadabiy qatlamni o'z ichiga oladi. Ularning o'zi terminlar vazifasida ham keladi (*bug'doy, yer, suv, o'zak, irmoq, o't, daraxt, o'simlik, arpa, makkajo'xori, jo'xori* va h.k.). Shuning uchun ham bu so'zlar bir vaqtning o'zida ham umumkasbiy, ham tor ixtisoslashgan sohaga tegishlidir.

Xullas, o'zbek tili Xorazm shevasining dehqonchilik leksikasi o'ziga xos leksik birliklarga ega bo'lib, kelgusida qaysidir ma'noda qishloq xo'jaligi taraqqiyoti natijalarini rivojlantirishga xizmat qila oladi.

Boshqa tillardan kirib kelgan ko'plab so'zlar o'zlashtirish jarayonida o'zining asl tuzilishini ham o'zgartiradi, ya'ni ayrim o'zga tillarda murakkab, yasama so'zlar soddalashish jarayoniga muhim o'rin egallaydi.